

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLARNI SODIR ETILISH SABABLARI VA SHART SHAROITLARNI BARTARAF ETISH YUZASIDAN TAQDIMNOMA KIRITISHNING HUQUQBUZARLIKLARNI OLDINI OLISHDAGI O'RNINI

Zakirova Adina Gulyamovna

Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati kafedrasini professori, yuridik fanlar
doktori, professor

Abdug'aniyeva Elnoza Zokir qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta'lim kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045970>

Annotatsiya: Ichki ishlar organlari tomonidan tegishli tashkilotlarga va tegishli mansabdor shaxslarga profilaktika inspektorlari tomonidan huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va unga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan taqdimnomalar kiritishning huquqiy asoslari va amaliy jihatlari, ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarni sodir yetish uchun sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rish to'g'risida taqdimnomalar mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ichki ishlar organlari, prokuratura, ma'muriy huquqbuzarlik, huquqbuzarliklarga nisbatan muvofiqlik, taqdimnoma, sabab, shart-sharoit, omillar, jamiyat, sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish choralarini ko'rish.

Xalqimizda bir naql bor, «aqli inson boshqalarning xatosidan, nodon o'zining xatosidan xulosa chiqaradi». Shu boisdan, huquqbuzarliklarning sababi va sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish bilan bog'liq muammolar haqida ma'lumotga ega bo'lish, kelgusida bu kabi xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-martdagi PQ-2833-son qarorida «Huquqbuzarliklarning tizimli ravishda sodir etilishiga doir sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish samaradorligi mavjud emasligi kutilayotgan natijalarni bermayotganligi» tanqid ostiga olingach, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Hukumati va Ichki ishlar vazirligining topshirig'i bilan ishchi guruhlar tashkil etilib, respublikadagi jinoyatchilikning ahvoli hamda jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni o'rganish, tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlarining faoliyati o'rganildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 14-mart kuni qabul qilingan «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2833-sonli qarorda «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarning aniq manzilga yo'naltirilmaganligi va ularga kompleks yondashilmayotganligi, shuningdek huquqbuzarliklarning tizimli ravishda sodir etilishiga doir sabab va shart-sharoitlarni aniqlash va ularni bartaraf etish

bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish samaradorligi mavjud emasligi kutilayotgan natijalarni bermayapti» mazmunidagi tanqidiy fikr bildirib o'tildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 sentyabrdagi 565-son qarori bilan tasdiqlangan "Jinoyatlarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni muhokama qilish tartibi to'g'risida" nizomga ko'ra belgilangan muddatda jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish to'g'risida surishtiruvchining, tergovchining, prokurorning taqdimnomasi yoki sudning xususiy ajrimi kelib tushgan taqdirda, jinoyat sodir etgan shaxs bo'yicha muhokama ushbu taqdimnoma yoki xususiy ajrim doirasida amalga oshiriladi deb ko'rsatilgan¹. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 297-moddasida "Jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish to'g'risida surishtiruvchining, tergovchining, prokurorning taqdimnomasi haqidagi normada surishtiruvchi, tergovchi, prokuror jinoyat ishini tergov qilish chog'ida jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlab chiqib, tegishli davlat organiga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga, jamoat birlashmasiga, jamoaga yoki mansabdor shaxsga ana shu sabab va shart-sharoitlarni bartaraf qilish choralarini ko'rish to'g'risida taqdimnoma kiritadi. Taqdimnomaning nusxasi ishga qo'shib qo'yiladi" deya ko'rsatilgan².

Taqdimnomalar kiritish bilan birga xabardor qilish tushunchasi ham huquqiy doiralarda keng qo'llaniladi. "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunning 29-moddasida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlar to'g'risida xabardor qilish huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbirlaridan biri sifatida ko'rsatib o'tilgan³. Ushbu huquqiy tushunchalarning farqlanishini atroflicha o'rgangan olim S.B. Xo'jaqulov «taqdimnoma» muayyan choralar ko'rish majburiyatini yuklasa, «xabardor qilish»da ogohlikka, xushyorlikka chaqirish maqsadi ko'zlanadi va profilaktik ta'sir ko'rsatish choralarini ko'rish yoki ko'rmaslik fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hukmiga havola etiladi" deb ko'rsatgan⁴. Olima E.I. Xaybulinaning fikricha "Taqdimnoma haqiqiy borliqni atroflicha huquqiy bilish akti bo'lib, masalan, psixologiyada taqdimnoma idrok etish jarayonidan olingan hodisaning subyektiv ma'noda umumlashtirilgan tasviridir" deb tushuncha bergan⁵. Taqdimnoma kiritishdan oldin albatta huquqbuzarliklarning sodir etilishiga imkon bergan sabab va shart-sharoitlarni

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 10.09.2021 йилдаги 565-сонли қарори, <https://lex.uz/docs/5623688>

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, <https://lex.uz/docs/111460>

³ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги "Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида"ги қонуни, <https://www.lex.uz/acts/2387357>

⁴ Huquqbuzarliklarning sabablari va sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish: O'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor A.S. Tursunov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021. – 100 b. 60-b.

⁵ Хайбулина Э.И. Формы и сущность представлений: психологический подход // Известия ЮФУ. Технические науки, 2013, № 10, С. 218-220, 222.

o'rganish kerak. Bizningcha bu jarayon bir nechta bosqichlardan iborat. Huquqbuzarliklarning sabab va shart-sharoitlarini aniqlash ushbu sabab va sharoitlarni bartaraf etishning birinchi bosqichi hisoblanadi. Bu borada, A.SH. Yeshchanova 1-bosqich: jinoyatlarning sabab va sharoitlarini aniqlash; 2-bosqich: ichki ishlar organlari va boshqa subyektlarning imkoniyatidan kelib chiqqan holda ularni bartaraf etish bo'yicha profi-laktik chora-tadbirlarni ko'rishdan iborat deb hisoblaydi⁶.

Biroq mantiqan fikr yuritilsa, ushbu jarayonni to'rt bosqichga ajratish mumkinligi ko'zga tashlanadi. Ushbu bosqichlarni quyidagicha keltirib o'tishimiz mumkin:

birinchisi bosqichini: huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash;

ikkinchisi bosqichini: huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini qayd etish va hisobini yuritish;

uchinchisi bosqichini: huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini tahlil qilish;

to'rtinchisi bosqichini: huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat shaklda talqin etish lozim.

Huquqbuzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatining negizini va mohiyatini tashkil etadi. Profilaktik ishlarining samaradorligi aynan mazkur masalaga, ya'ni huquqbuzarliklarning sabab-lari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni atrofli-cha aniqlashga bog'liq. Aks holda profilaktik chora-tadbirlarning optimal tizimini ishlab chiqish imkoniyati cheklanadi.

Misol uchun, alkogolizm, fohishalik va giyohvandlikning jinoyatchilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olish masala-sida ilmiy-tadqiqot olib borgan M.Q. O'razaliyev, fohishalikning asosiy sabablari sifatida: «1) ma'naviyatning pastligi; 2) ishsizlik darajasining yuqori ekanligi; 3) oilaviy munosabatlardagi «chigalliklar»; 5) shaxsning ijtimoiylashuvidagi nuqsonlar; 6) shaxslararo munosabatlar madaniyati-ning pastligi va boshqa»larni keltirib o'tgan¹. Huquqbuzarlik sabablarini aniqlashga nisbatan mazkur yondashuv kriminologik ta'limotlardagi sabablar to'g'risidagi nazariyalarga² qisman bo'lsa-da mos keladi. Biroq ushbu yondashuv faqat huquqbuzar shaxs nuqtai nazaridan kelib chiqilgan bo'lib, huquqbuzarlikdan jabrlanuvchi shaxsi va boshqalarga doir jihatlar e'tibor-dan chetda qolgan⁷.

Kriminolog olimlar tomonidan huquqbuzarliklarning sabab va shart-sharoitlariga nisbiy tushunchalar deb qaraladi. Chunki ushbu nisbiylik sodir etilgan huquqbuzarlikni keltirib chiqargan omillarning qaysi birlarini sabab yoki

⁶ Alimov H.R., Maxmudov A.A., Ismoilov N.T. Ma'muriy huquq: Darslik / Mas'ul muharrir yu.f.d., prof. U.Tadjixanov. – T., 2002. – 87 b.

⁷ O'razaliyev, M.Q. Alkogolizm, fohishalik va giyohvandlikning jinoyat-chilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olishni takomillashtirish: Yurid. fan. nomz. dis. – T., 2016.

qaysilarini sharoit deb belgilashning mukammal chegarasi mavjud emasligi, natijada ularni aniqlashda turli chalkashliklarni kelib chiqishida namoyon bo'ladi. Shu bois, yuqorida ta'kidlanganidek, huquqbuzarlikning sodir etilishini ta'minlovchi omillar «sabab» yoki «sharoit» bo'lishidan qat'iy nazar teng ahamiyatga ega hisoblanadi va bitta kriminogen «deter-minant», ya'ni «huquqbuzarliklarning determinantlari» deb tushuniladi⁸.

Huquqbuzarliklarning sabab va shart-sharoitlarini aniqlash yo'nalishlarini bilish bilan kifoyalanmasdan, aniqlash jarayonida qaysi masalalarga alohida e'tibor qaratish kerakligini bilish ham zarur. Zero, sababiylik muam-mosi faqat nazariy emas, balki amaliy ahamiyatga ham egadir, chunki jinoyatchilik sabalari va unga imkon bergan sharoitlarni o'rganmasdan jinoyatchilik bilan oqilona kurash olib borib bo'lmaydi. Bugungi kunda amaliyot organlari xodimlarida huquqbuzarlikning sodir etilishi sabablari va ularga imkon bergan shart-sharoitlar nima maqsad-larda aniqlanishi hamda bu borada nimalarga e'tibor qaratilishi lozimligiga oid bilim va ko'nikmalarni shakllantirish ehtiyoji yuzaga kelgan.

Huquqbuzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etishda mazkur sabab va sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan kiritiladigan taqdimnomalarning o'rni va roli katta. Biroq afsuski, amaldagi qonun hujjatlarida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish chorasini nazarda tutuvchi qonun normasi faqatgina amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksi (6-bo'lim) hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarda (196, 313-moddalar) o'z ifodasini topgan.

Mavjud qonun hujjatlariga asoslanib, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida taqdimnomalar kim tomonidan kiritilishiga ko'ra quyidagicha guruhlash mumkin hisoblanadi:

- prokuror tomonidan kiritiladigan taqdimnomalar;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi boshqa subyektlar tomonidan kiritiladigan taqdimnomalar;
- huquqbuzarlik ishini yurituvchi mansabdor shaxslar tomonidan kiritiladigan taqdimnomalar.

Prokuror tomonidan kiritiladigan taqdimnomalar. 2001 yil 29 avgust-da yangi tahrirda qabul qilingan «Prokuratura to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonunining 40-moddasiga ko'ra, prokuror qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkon yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risidagi taqdimnomani qonun buzilishini bartaraf etish vakolatlariga ega bo'lgan organga yoki mansabdor shaxsga kiritadi.

Taqdimnoma darhol ko'rib chiqilishi va ko'rilgan chora-tadbirlar to'g'risida bir oylik muddat ichida prokurorga yozma ravishda ma'lum qilinishi lozim.

⁸ Kriminologiya. Umumiy dsm: Darslik / I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Yu.Fazilov. – T. 2015.

Taqdimnoma kollegial organ tomonidan ko'rib chiqiladigan hollarda majlis kuni haqida prokurorga ma'lum qilinadi va u majlisda ishtirok etishga haqli.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi boshqa subyektlar tomonidan kiritiladigan taqdimnomalar ushbu subyektlar faoliyati-ni tartibga solib turuvchi qonun va qonunosti hujjatlarida belgilangan tartibda kiritiladi. Bu borada «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»-gi qonun ham huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Qonunning 9-moddasida keltirilgan huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimidan o'rin olgan har bir subyektga qonun chiqaruvchi «huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, shu jumla-dan huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon bera-yotgan shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish» vakolatini bergan.

Huquqbuzarlik ishlarini yurituvchi mansabdor shaxslar tomonidan kiritiladigan taqdimnomalar. Ushbu turdagi taqdimnomalar huquqbuzarlik ishlarini yurituvchi mansabdor shaxslar (amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksning 3-bobida jinoyat ishini yuritishga mas'ul bo'lgan davlat organ-lari va mansabdor shaxslar hamda amaldagi Ma'muriy javobgarlik to'g'ri-sidagi kodeksning 245-moddasida ko'rsatilgan mansabdor shaxslar) tomoni-dan belgilangan protsessual tartibga ko'ra o'z ish yurituidagi huquq-buzarlik (ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat) ishi bo'yicha kiritiladi.

Mavjud tartib taqdimnoma kiritilgan korxonalar, muassasa, tashkilot, shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga nisbatan «taqdimnoma talablari bilan tanishib chiqish va tegishli choralar qo'llash hamda bu haqda taqdimnoma yuborgan organ yoki mansabdor shaxsga bir oy muddat ichida yozma ravishda javob yuborishi shart»ligiga oid talabni qo'yadi. Ushbu talab bajarilmagan hollarda qonunda nazarda tutilgan javobgarlik kelib chiqadi.

E'tiborli tomoni shundaki, amaliyotda Ma'muriy javobgarlik to'g'risi-dagi kodeksning 196-moddasida nazarda tutilgan javobgarlikning kelib chiqishini aksariyat hollarda taqdimnoma yoki xususiy ajrim yuborgan organ yoki mansabdor shaxsga taqdimnoma yoki xususiy ajrim kelib tush-gan kundan boshlab bir oy muddat ichida yozma ravishda javob xati yuborilishi bilan bog'lab tushunilayotganligi kuzatiladi. Ba'zida taqdim-noma kiritilgan korxonalar, muassasa, tashkilot, shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining amalda huquqbuzarlik sabablari va shart-sharoitlarini bartaraf etish yuzasidan aytarli xech qanday profilaktik chora-tadbirni amalga oshirmasdan, taqdimnoma yoki xususiy ajrim yubor-gan organ yoki mansabdor shaxsga javob xati yuborish bilan kifoyalana-yotganligini ham ko'rish mumkin. Natijada, taqdimnoma yoki xususiy ajrim talablarini bajarish masalasiga yuzaki yondashish kelib chiqadi.

Amaliyotda dastlabki tergov organlari tomonidan to'xtatilgan va tuga-tilgan jinoyat ishlari bo'yicha Huquqbuzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish yuzasi-dan taqdimnoma deyarli kiritilmaydi. Qolaversa, taqdimnomani kiritish vazifasi faqat

dastlabki tergov organlari zimmasiga yuklanib qolgan, vaholanki, amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksining 296-moddasiga ko'ra tergovchi bilan bir qatorda surishtiruvchi, prokuror va sud ham Huquq

buzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan taqdimnoma (xususiy ajrim)larni kiritish majburiyatiga ega.

Tasavvur qilaylik, bitta jinoyat ishi surishtiruvdan, dastlabki tergovga, dastlabki tergovdan prokuror nazorati orqali sudga yuborildi va sud uni ko'rib chiqib, ayblov hukmini chiqardi. Ushbu holatda kim jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlashi va uni bartaraf etish bo'yicha taqdimnoma kiritishi yoki xususiy ajrim chiqarishi lozim? Bu savolga javob topish juda mushkul.

Mazkur vaziyatdan chiqish uchun amaliyotda jinoyatning sabablarini va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha taqdimnoma kiritish vazifasi yozilmagan qoida ta-riqasida dastlabki tergovni olib borish vakolatiga ega bo'lgan tergovchilar zimmasiga yuklab kelinmoqda. Ayrim olimlar esa ushbu tartibni amaldagi JPKning talabi deb tushunadi. Xususan, E.X. Narbutayev «jinoyatning sabablari va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar surishtiruv va dastlabki tergovda aniqlanadi, prokuror yoki sud esa buni e'tibordan chetda qoldirmasligi lozim»¹, deb hisoblaydi. Vaholanki, qonunda surishti-ruvchi va tergovchi singari prokuror va sudga ham bu vazifa yuklatilgan. Bu borada B.A. Mirenskiyning to'g'ri ta'kidlashicha, «sudyaniy JPKning 395-moddasida belgilangan tartibda jinoyat ishini sudda ko'rish uchun tayinlash haqidagi ajrimi uning ushbu masalalarga munosabatini, krimi-nogen omillarni aniqlashga va bartaraf etishga intilishini aks ettiradi»². Boshqacha qilib aytganda, jinoyatning sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash hamda bartaraf etish yuzasidan xususiy ajrim chiqarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi⁹.

Huquqbuzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish yuzasidan taqdimnoma kiritish amaliyoti samaradorligini oshirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim hisoblanadi:

birinchisi, taqdimnoma (xususiy ajrim) ijrosi bo'yicha taqdim etiladigan ma'lumotnomaning namunaviy shaklini va qo'yiladigan asosiy talablarni ishlab chiqish;

ikkinchisi, taqdimnoma (xususiy ajrim) kiritgan organ yoki mansabdor shaxs tomonidan taqdimnomaga javobni olish bilan kifoyalanmasdan, ma'lumotnomaning mazmuni va ko'rilgan choralarning sifatiga ham alohida e'tibor qaratish;

uchinchisi, ma'lumotnomada bayon etilgan taqdimnoma (xususiy ajrim)ning ijrosi yuzasidan ko'rilgan choralarning vijdonan (yoki lozim darajada)

⁹ Orzaliyev, M.Q. Alkogolizm, fohishalik va gihevandlikning jinoyat-chilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olishni takomillashtirish: Yurid. fan. nomz. dis. — T., 2016.

bajarilganligini taqdimnoma kiritgan organ yoki mansabdor shaxs tomonidan bevosita yoki bilvosita tekshirish amaliyotini joriy etish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish hamda bu borada amalga oshiriladigan profilaktik chora-tadbirlarni quyidagi yo'nalishlarga bo'lib o'rganish va ishni tashkil etish tavsiya etiladi:

birinchi yo'nalish, jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash;

ikkinchi yo'nalish, turli xil shakldagi mulklar, davlat idoralari, bino va inshootlarining qo'riqlovini amalga oshirish;

uchinchi yo'nalish, aholini huquqbuzarlikdan jabrlanishning sabab va sharoitlari, usul va vositalari haqida ogohlantirish, jabrlanuvchilarning himoyasini ta'minlash;

to'rtinchi yo'nalish, fuqarolarni huquqbuzarlik sodir etishdan tiyish, qaytarish hamda g'ayriijtimoiy xulq-atvorga ega va huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarni axloqan tuzatish¹⁰.

Ko'rinib turibdiki, so'nggi yillarda respublikamizda sud-huquq sohasida olib borilgan islohotlar davomida huquqbuzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, hisobini yuritish, tahlil qilish va bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va samarali amalga oshirilishini ta'minlash yuzasidan yangi-yangi ijtimoiy-huquqiy mexanizmlar yaratilib, xayotga tatbiq etildi. Biroq ushbu chora-tadbirlarning hammasi ham o'zining kutilgan natijasini berayapti deb aytish qiyin. Buning uchun huquqbuzarliklarning sabablari va ularning sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etishga doir profilaktik ishlarni tizimli amalga oshirish talab etiladi. Aks holda, profilaktik chora-tadbirlarni maqsadli va manzilli amalga oshirish imkoniyati cheklanib, kuch va vositalarning noto'g'ri taqsimlanishiga sabab bo'ladi.

Amaldagi qonunchiligimiz hamda huquqni qo'llash amaliyotida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va ularning hisobini yuritish bilan bog'liq huquqiy mexanizmning yo'qligi bois, huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash va tahlil qilish uchun ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi hamda jinoyat ishlarni birma-bir o'rganib chiqish talab etiladi. Chunonchi, Toshkent shahrida 2017 yil davomida sodir etilgan o'g'irlik va firibgarlik jinoyati-ning sabablari va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni haqida aniq tasavvurga ega bo'lish uchun O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi-ning Ilmiy-amaliy tadqiqot markazi xodimlari tomonidan 388 ta o'g'irlik, 556 ta firibgarlik jinoyatlari bo'yicha sudga yuborilgan ayblov xulosalari bittadan o'rganib chiqilishiga to'g'ri keldi². Shu o'rinda savol tug'iladi. Agarda ushbu jinoyat turlari

¹⁰ Xo'jaqulov S.B. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh (17-23-moddalar) / Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. – T., 2018.

bo'yicha respublika miqyosida sabab va shart-sharoitlarni o'rganish zarurati tug'ilsachi?

Ko'rinib turibdiki, ushbu savol masalaning qanchalik dolzarbligini, qolaversa, huquqbuzarlik, xususan, jinoyatlarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, ular haqida haqiqiy (obyektiv) va ilmiy asoslangan tasavvurga ega bo'lishda juda qatta qiyinchiliklar mavjudligini oydinlashtiradi. Bu esa huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash, qayd etish, bu borada ma'lumotlarning yagona markazlashtirilgan axborot tizimini yaratish, huquqbuzarliklarning sababi va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarga oid axborotlarni tahlil qilish hamda ulardan maqsadli foydalanish amaliyotini joriy etishni dolzarblashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 10.09.2021 йилдаги 565-сонли қарори, <https://lex.uz/docs/5623688>
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси, <https://lex.uz/docs/111460>
3. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни, <https://www.lex.uz/acts/2387357>
4. Huquqbuzarliklarning sabablari va sodir etilishiga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish: O'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir yuridik fanlar doktori, professor A.S. Tursunov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021. – 100 b. 60-b.
5. Хайбулина Э.И. Формы и сущность представлений: психологический подход // Известия ЮФУ. Технические науки, 2013. № 10. С. 218 220, 222.
6. Alimov H.R., Mahmudov A.A., Ismoilov N.T. Ma'muriy huquq: Darslik / Mas'ul muharrir yu.f.d., prof. U.Tadjixanov. – T., 2002. – 87 b.
7. O'razaliev M.Q. Alkogolizm, fohishalik va gi'hevandlikning jinoyat-chilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olishni takomillashtirish: Yurid. fan. nomz. dis. — T., 2016.
8. Kriminologiya. Umumiy qism: Darslik / I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Yu.Fazilov. – T., 2015.
9. O'razaliev M.Q. Alkogolizm, fohishalik va gi'hevandlikning jinoyat-chilik bilan aloqadorligi, ularning kriminologik xususiyatlari va oldini olishni takomillashtirish: Yurid. fan. nomz. dis. — T., 2016.
10. Xo'jaqulov S.B. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh (17-23-moddalar) / Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. – T., 2018.

11. Атажанов, Ўткир Маматсалаевич. "Профилактика инспекторларининг ёш авлодни терроризм ва экстремизм таҳдидларидан ҳимоя қилиш фаолиятини такомиллаштиришнинг айрим жиҳатлари." Научный Фокус 3.30 (2025): 134-140.
12. Атажанов, Ў. М. (2025). Маъмурий назорат тизимининг институционал трансформацияси ва унинг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги ўрни. Научный Фокус, 3(30), 119-126.
13. Атажанов, Ўткир Маматсалаевич. "Маъмурий назорат остидаги шахслар билан яқка тартибдаги профилактиканинг ижтимоий-ҳуқуқий асослари ва йўналишлари." Научный Фокус 3.30 (2025): 127-133.
14. Атажанов, Ўткир Маматсалаевич, ЖАСУР, Ҳамидалиев Асадбек, et al. Профилактика инспекторларининг бозор объектларидаги фаолиятини такомиллаштиришнинг замонавий усуллари. Научный Фокус, 2025, vol. 3, no 30, p. 163-171.
15. Атажанов, Ўткир Маматсалаевич. "Профилактика инспекторининг ижтимоий профилактика объектлари билан ишлаш фаолиятини такомиллаштиришнинг ҳуқуқий ва институционал асослари." Научный Фокус 3.30 (2025): 184-190.
16. Атажанов, Ў. М. (2025). Ҳаётга қарши жиноятлар профилактикасининг криминологик сабаблари ва махсус профилактик таъсир йўналишлари. Научный Фокус, 3(30), 191-197.
17. Атажанов, Ўткир Маматсалаевич, and Ҳамидалиев Асадбек Жасур. "Бозорлар ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлили." Научный Фокус 3.30 (2025): 152-162.